

МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА И ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС КАК ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Чулиева Зарина Туробовна

Бухарский государственный медицинский институт

Хронический панкреатит (ХП) остаётся одной из наиболее частых патологий пищеварительной системы, сопровождающейся стойким воспалением и фиброзом поджелудочной железы. Особое внимание уделяется роли кишечной микробиоты и оксидативного стресса как взаимосвязанных факторов, определяющих тяжесть и исход заболевания. Настоящее исследование направлено на изучение микробного состава кишечника, показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности у больных ХП. В последние годы доказано, что микробиота не только участвует в регуляции местного иммунитета, но и оказывает влияние на системные воспалительные реакции. При панкреатите нарушение микробного равновесия приводит к избыточному поступлению бактериальных эндотоксинов в системный кровоток, активации цитокинового каскада и развитию оксидативного стресса. Это обуславливает тяжесть клинического течения, частоту рецидивов и прогрессирование фиброза.

Материалы и методы. Обследовано 68 пациентов с хроническим панкреатитом в стадии обострения (средний возраст $44,7 \pm 2,3$ лет) и 30 здоровых лиц контрольной группы. Определялись микробиологические показатели кала методом посева и ПЦР-идентификации (*Lactobacillus spp.*, *Bifidobacterium spp.*, *E. coli*, *Clostridium difficile*). В плазме крови исследовались уровни малонового диальдегида (МДА), супероксиддисмутазы (СОД), каталазы и глутатионпероксидазы (ГПО). Тяжесть состояния оценивалась по шкале M-ANNHEIM и индексу боли (VAS).

Результаты исследования. У больных ХП выявлено двукратное снижение уровня *Lactobacillus spp.* и *Bifidobacterium spp.* ($p < 0,01$) на фоне увеличения количества *Clostridium spp.* в 2,5 раза. Средний уровень МДА составил $6,2 \pm 0,5$ мкмоль/л против $1,8 \pm 0,2$ мкмоль/л в контроле ($p < 0,001$), при этом активность СОД и ГПО была снижена на 43% и 38% соответственно. Между выраженностью оксидативного стресса и тяжестью заболевания установлена положительная корреляция ($r = 0,63$; $p < 0,05$).

После трёхнедельного курса комплексной терапии, включающей пробиотик *Lactobacillus rhamnosus GG* (10^9 КОЕ/сут) и антиоксидант α -токоферол (400 мг/сут), отмечено улучшение клинического состояния у 74% пациентов, нормализация стула и снижение уровня МДА на 45% по сравнению с исходными значениями.

Обсуждение. Результаты подтверждают наличие патогенетической связи между нарушением микробного гомеостаза и усилением процессов перекисного окисления липидов. Коррекция микробиоты способствует снижению воспалительного потенциала кишечника, нормализации антиоксидантной защиты и уменьшению частоты рецидивов. Использование пробиотиков и антиоксидантов в составе базисной терапии повышает её эффективность и способствует восстановлению функциональной активности поджелудочной железы.

Выводы. Нарушение кишечной микробиоты и повышение оксидативного стресса играют ключевую роль в прогрессировании хронического панкреатита. Включение пробиотических и антиоксидантных препаратов в стандартную терапию улучшает клинико-лабораторные показатели и снижает выраженность воспаления. Перспективным направлением является разработка комбинированных схем лечения, направленных на восстановление микробиоценоза и нормализацию метаболического статуса пациентов.